

КЛАССИФИКАЦИЯ И ТОЛКОВАНИЕ ТЕРМИНОВ СПОРТИВНОЙ БОРЬБЫ.

Ходжиев Р.М.

Джураева Х.Х.

Файзиева Д.М.

Азимова У.О.

Алиева Ш.Б.

Казоков Р.Т.

УзГУФКС.Чирчик.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10782343>

Аннотация. Разделение различных методов борьбы в соответствии с их общими характеристиками (классификациями) позволяет профессионалам развивать теоретические и практические знания о науке и в то же время помогает выявить пробелы в этих знаниях. В борьбе технические движения спортсмена различны и отличаются от других видов спорта своим разнообразием. В этой статье рассматриваются вопросы классификации и толкования терминологии приемов борьбы. Даются рекомендации по разумному и уместному использованию терминологии борьбы.

Ключевые слова: спорт, борьба, понятие, классификация, применение, термин.

CLASSIFICATION AND INTERPRETATION OF WRESTLING TERMS.

Abstract. Separating different control methods according to their general characteristics (classifications) allows professionals to develop theoretical and practical knowledge of the science and at the same time helps to identify gaps in this knowledge. In wrestling, the athlete's technical movements are different and differ from other sports in their diversity. This article discusses the classification and interpretation of the terminology of wrestling techniques. Recommendations are given for the judicious and appropriate use of wrestling terminology.

Key words: sport, wrestling, concept, classification, application, term.

Из-за множества и разнообразия технических движений спортсмена, борьба отличается от других видов спорта. Классификация, система и терминология борцовских приемов были разработаны для регулирования технических действий борца и создания возможности для общения между специалистами в этой области. Классификация – это система взаимозависимых понятий (классов, объектов, событий) в определенной сфере знаний. Классификация основана на общих характеристиках объектов и установленных правил взаимоотношений между ними. Классификация помогает правильно выявить общие признаки между различными объектами и является источником знаний о них.

Термин – это специальное слово или словосочетание, точно описывающее понятие (аббревиатура понятия).

Борцовская терминология – это набор терминов, характерных для борьбы и используемых в научной, учебной и спортивной деятельности. Некоторые термины являются общими для всех видов борьбы. Например, «захват», «одноименный захват», «мост», «стойка», «бросок». Существуют также термины, обозначающие понятия, характерные только для конкретной борьбы. Например, «болевого прием», «удушение», «ножницы» и т. д.

Разделение различных терминов борьбы в соответствии с их общими характеристиками (классификациями) позволяет специалистам развивать теоретические и практические знания в данной дисциплине и в то же время помогает определить недостаток знаний теоретического и практического применения. Внутренние связи между терминами приемов борьбы рассматриваются на основе систематизации. Систематизация – это процесс приведения приемов борьбы в систему, размещения их в определенном порядке, выявления определенной последовательности. При систематизации, в отличие от классификации (поскольку объекты, рассматриваемые в ходе нее, с учетом их сходства и взаимозависимости, относятся именно к этому подразделению), объекты сравниваются друг с другом для определения, для упорядочения их последовательности. Систематизация раскрывает возможности этой классификационной схемы, указывая на ее недостатки.

Задача классификации и систематизации приемов спортивной борьбы состоит в том, чтобы отразить суть терминологии спортивной борьбы. Классификация и систематизация не могут быть выполнены без предварительной работы по определению понятий (бросок, подножка, стойка, сваливание и т.д.).

Хорошо структурированная классификация является основой для создания научно обоснованных терминов. Терминология борьбы – это набор терминов, используемых специалистами в их научной и тренерской деятельности. Терминология, которая основана на классификации и систематизации нескольких дисциплин, предоставляет информацию о сути науки и может быть целенаправленно усовершенствована. Такая терминология называется научно обоснованной терминологией. Таким образом, размышляя о классификации, систематизации и терминологическом аппарате, можно увидеть в них последовательность работы по классификации, обратив внимание на то, что они перечислены в установленном порядке. То есть сначала составляется классификация, в результате которой формируется определенная система, а затем на ее основе определенным приемам борьбы даются научно обоснованные названия (термины). Различные виды борьбы имеют следующие общие закономерности (по мнению А.П. Купцова), а соответственно и толкования:

1. В борьбе участвуют два спортсмена, каждый из которых одерживает победу над своим противником, используя приемы или контрприемы. В данном случае употребляется термин *схватка*. В отличие от медицинского термина (*судорожные болезненные сокращения мышц живота, матки.*), в спортивной терминологии это слово подпадает под общее толкование, как «*столкновение в бою, борьбе, а также вообще состязание, спор*»¹.

В каждый отдельный момент схватки есть борец, атакующий и подвергающийся нападению, то есть борец, который выполняет прием или комбинацию, и борец, который защищается от приема и комбинации (борец, который выполняет контратаку, называется контратакующим). **Атака** – это *быстрое и решительное наступление*, а **контратака** – *начать решительно противодействовать своему активному противнику*.

2. Одной из главных задач двигательной активности каждого борца является сохранение выбранной позиции – **позиционная борьба**, т.е. *завладеть и сохранить доминирующее положение*.

3. Задача атакующего борца - вывести противника из равновесия, чтобы изменить его положение относительно площади опоры. **Равновесие** – *способность сохранять устойчивое положение во время выполнения разнообразных движений или воздействия внешней силы*.

4. Изменению положения относительно ковра способствует тот факт, что борцы используют силу тяжести, направленную на ковер. **Сила** – *способность напряжением мышц производить физические действия, движения*.

5. Воздействие требуемой силой к заданной точке тела противника (т.е. создание моментов силы, создание пары сил, использование гравитационных сил и моментов инерции) формирует биомеханическую основу каждого приема. **Прием** – *способ в осуществлении чего-нибудь*.

6. Прием, который позволяет побеждать с применением силы состоит из нескольких частей: подготовительного движения, перехвата, основного движения, атаки и финального положения. **Комбинация** – *сложный замысел, система приёмов для достижения цели*.

7. Каждый прием может быть модифицирован и усложнен в зависимости от динамичной ситуации и характеристик противника. **Противник** – *соперник в состязании, борьбе*.

8. Каждый прием имеет свои ритмико-скоростные характеристики. **Ритм** – *налаженный ход действий*. **Скорость** – *степень быстроты движения, действия*.

Активно изучая и закрепляя профессиональную спортивную терминологию, специалисты смогут легко работать с научным текстовым материалом, лучше понимать и выражать суть ситуаций и продуктивно участвовать в научных конференциях.

Одним словом, терминология спортивной борьбы, разработанная на основе единой классификации по единой методике, имеет огромное значение для всей научно-методической и спортивно-педагогической деятельности специалистов.

Предлагаемая терминология конечно же не является постоянной и окончательной. В будущем она, несомненно, будет частично изменена в соответствии с новыми требованиями теории и практики борьбы, в связи с внесением изменений в методику тренировок и организации соревнований.

REFERENCES

1. Иброгимова Н. М., Абдумаликова Г. Х. Организация правильного питания юных спортсменов // Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. Special Issue 1. – С. 33-37.
2. Ходжиев Р. М., Ли Т. Г. Толкование терминов узбекской национальной борьбы «кураш» // Academic Research in Educational Sciences. – 2021. – Т. 2. – №. Special Issue 1. – С. 38-44. Ходжиев Р. М., Ли Т. Г. Толкование терминов узбекской национальной борьбы «кураш» // Academic Research in Educational Sciences. – 2021. – Т. 2. – №. Special Issue 1. – С. 38-44.

3. Санакулов З. И., Ходжиев Р. М. Интернет и проблемы воспитания подростков //Молодой ученый. – 2018. – №. 45. – С. 274-277.
4. Ходжиев Р. М. Методика преподавания русского языка //Science and Education. – 2020. – Т. 1. – №. 9. – С. 407-415.
5. Хаджиев Р. М. Электронная лингводидактика в обучении русскому языку //European science. – 2020. – №. 3 (52). – С. 42-44.
6. Ходжиев Р. М., Шарипова С. Б. Как достичь самостоятельности и социальной активности студентов //Молодой ученый. – 2018. – №. 52. – С. 85-87.
7. Akhmedovna A. M., Olimjonovna A. K., Khamidovna D. K. Enhancing student's writing through pre-writing activities //European Journal of Molecular and Clinical Medicine. – 2020. – Т. 7. – №. 2. – С. 3118-3130.
8. Джурбаева Х. Х. ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО //Proceedings of Scientific Conference on Multidisciplinary Studies. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 48-58.
9. Джурбаева Х. Х. ИЗУЧЕНИЕ СПОРТИВНОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ НА ПРАКТИЧЕСКОМ КУРСЕ РУССКОГО ЯЗЫКА //BARQARORLIK VA YETAKSHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – Т. 2. – №. 12. – С. 591-594.
10. Khomidova O. K. et al. Innovative methods of training runners for 5000 m and 10000 meters in the republic of Uzbekistan //Central Asian Research Journal For Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2021. – Т. 1. – №. 3. – С. 101-110.
11. Азимова У. А. Инновационная деятельность педагога в образовании //Наука и образование сегодня. – 2018. – №. 11 (34). – С. 37-38.
12. Azimova U. O. Teaching English Pronunciation to the Students who learn it as a Second Language //Science and Education. – 2020. – Т. 1. – №. 8. – С. 266-269.
13. Umirxon A. PROBLEMS OF TEACHING THE UZBEK LANGUAGE IN RUSSIAN GROUPS //International Journal Of Management And Economics Fundamental. – 2023. – Т. 3. – №. 11. – С. 68-73.
14. Azimova U. O. Innovative Methods in Teaching ESP //Web of Scientists and Scholars: Journal of Multidisciplinary Research. – 2023. – Т. 1. – №. 8. – С. 17-24.
15. Azimova U. O. MODERN METHODS OF TEACHING ENGLISH //Web of Teachers: Inderscience Research. – 2023. – Т. 1. – №. 7. – С. 141-147.
16. Азимова У. О., Ходжиев Р. М. Трудности изучения русского языка в национальных группах и пути их преодоления //Молодой ученый. – 2019. – №. 16. – С. 243-245.
17. Kazoqov R. T., Djurabaev A. M. Kredit modul tizimi nima //Ta'limni raqamlashtirish sharoitida pedagog kadrlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish. – 2021. – Т. 4. – №. 4. – С. 198-206.
18. Казоков Р. Т., Джурбаев А. М. Юлдашева КА ЎЗБЕКИСТОНДА ЖИСМОНИЙ ТАРБИЯНИНГ РИВОЖЛАНИШИ //SPORT MENEJMENTI VA MARKETINGI: MUAMMOLAR, TENDENSIYALAR VA ISTIQBOLLAR. – С. 1,237-240.

19. Казоқов Р. Т. и др. МАМЛАКАТИМИЗ ЯНАДА ЮКСАЛИШИДА БОЛАЛАР СПОРТИНИНГ ЎРНИ // Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 5-11.
20. Казоқов Р. Т. и др. ПЕДАГОГИКА ОЛИЙ ТАЪЛИМДА КЕЙС-СТАДИ ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯСИ АСОСИДА ПЕДАГОГИК МАҲОРАТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ЮЗАСИДАН ТАЖРИБА-СИНОВ ИШЛАРИНИНГ НАТИЖАЛАРИ // Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 6. – С. 111-115.
21. Казоқов Р. Т. Кейс стади технологияларидан фойдаланиб талабаларнинг масофавий таълим технологиялари асосида педагогик маҳоратини шакллантириш // Замонавий футболни ривожлантириш тенденциялари: муаммо ва ечимлари. – Т. 11. – №. 1.
22. Казоқов, Р. Т., Джўрабаев, А. М., Бўриев, Б. Ў., & Ахматов, Ж. О. (2023). ПЕДАГОГИКА ОЛИЙ ТАЪЛИМДА КЕЙС-СТАДИ ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯСИ АСОСИДА ПЕДАГОГИК МАҲОРАТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ЮЗАСИДАН ТАЖРИБА-СИНОВ ИШЛАРИНИНГ НАТИЖАЛАРИ. *Академические исследования в современной науке*, 2(6), 111-
23. Казоқов Р. Т., Мирзابدиллаева А. И., Мирзابدиллаева Х. И. МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА ТАРБИЯВИЙ ТАДБИРЛАРДА МИЛЛИЙ-МАЪНАВИЙ ҚАДРИЯТЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ // Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 8. – С. 29-34.
24. Казоқов Р. Т. и др. ПЕДАГОГИКА ОЛИЙ ТАЪЛИМДА КЕЙС-СТАДИ ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯСИ АСОСИДА ПЕДАГОГИК МАҲОРАТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ЮЗАСИДАН ТАЖРИБА-СИНОВ ИШЛАРИНИНГ НАТИЖАЛАРИ // Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 6. – С. 111-115.
25. Kazoqov R. T., Djurabaev A. M. Kredit modul tizimi nima // Ta'limni raqamlashtirish sharoitida pedagog kadrlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish. – 2021. – Т. 4. – №. 4. – С. 198-206.
26. Давурбаева М. Ж., Казоқов Р. Т., Мадаминов М. П. ТАЛАБА ЁШЛАРНИНГ МУСТАҚИЛ ТАЪЛИМ ОЛИЩДАГИ БИЛИМ ВА КЎНИКМАЛАРИНИНГ ТАКОМИЛЛАШТИРИШДА ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ АХАМИЯТИ // Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 5. – С. 26-31.
27. Давурбаева М. Ж., Казоқов Р. Т., Мадаминов М. П. ТАЛАБА ЁШЛАРНИНГ МУСТАҚИЛ ТАЪЛИМ ОЛИЩДАГИ БИЛИМ ВА КЎНИКМАЛАРИНИНГ ТАКОМИЛЛАШТИРИШДА ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ АХАМИЯТИ // Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 5. – С. 26-31.
28. Давурбаева М. Ж., Казоқов Р. Т., Мадаминов М. П. Ёшларнинг мустақил таълим олишдаги билим ва кўникмаларининг такомиллаштиришда интернет ресурсларидан фойдаланишнинг ахамияти // ACADEMIC RESEARCH IN MODERN SCIENCE. - 2023/2/14. – Т. 2. – №. 5. – С. 26-31.
29. Казоқов Р. Т., Жўрақўзиев О. О., Эшпўлатов С. С. СПОРТ МУАССАСАЛАРИДА ТАРБИЯВИЙ ТАДБИРЛАРДА МИЛЛИЙ-МАЪНАВИЙ ҚАДРИЯТЛАРДАН

- ФОЙДАЛАНИШ // Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 13. – С. 238-248.
30. Казоқов Р.Т., Бўриев Б.Ў., Абдиев Б.Ш., Джўрабаев А.М., Туропов А.Р. КУРАШ МИЛЛИЙ СПОРТ ТУРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ АСОСИЙ ЙўНАЛИШЛАРИ // МИЛЛИЙ КУРАШ ТУРЛАРИ ВА УЛАРНИНГ НАЗАРИЙ-АМАЛИЙ МУАММОЛАРИ. - 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 161-163.
31. Джўрабаев А. М., Казоқов Р. Т. Биомеханик таҳлиллар асосида енгил атлетикачиларнинг функционал тайёргарлигидаги корреляция алоқаларининг таҳлили // *Yoshlarni qo‘llab-quvvatlash va aholi salomatligini mustahkamlash yili*” ga bag‘ishlangan. – 2021. – Т. 4. – №. 4. – С. 198-208.
32. Казоқов Р. Т., Расулов А. Ғ., Бўронов А. Б. СПОРТ МАКТАБЛАРИ ЎҚУВ-МАШҒУЛОТ ГУРУҲЛАРИДА ЁШ ФУТБОЛЧИЛАРНИ ТАНЛОВ УСЛУБИЯТЛАРИНИ АСОСЛАШ // Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 15. – С. 38-46.
33. Kazoqov R. T., Bo'ronov A. B. SPORTDAGI DOLZARB YANGILIKLAR // Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 15. – С. 47-56.
34. Kazoqov R. T., Pirnazarov S. A., Shamsiddinov S. X. STUDENTS LEARN TO ORGANIZE PROFESSIONAL PHYSICAL TRAINING AND CONTROL PHYSICAL DEVELOPMENT // *Modern Science and Research*. – 2023. – Т. 2. – №. 6. – С. 1195-1202.
35. Eshpo'latov S. S. METHODS AND PRINCIPLES OF IMPROVING TECHNICAL AND TACTICAL SKILLS AND PHYSICAL TRAINING OF YOUNG VOLLEYBALL PLAYERS // *Modern Science and Research*. – 2023. – Т. 2. – №. 6. – С. 1296-1302.
36. Kazoqov R. T., Eshpo'latov S. S. YOUNG VOLLEYBALL PLAYERS ARE THE PROCESSES OF ORGANIZING TRAINING SESSIONS // *Modern Science and Research*. – 2023. – Т. 2. – №. 6. – С. 1303-1310.
37. Pirmatov O. Z., Kazakov R. T. ROLE AND PLACE OF SPORTS AND ACTIVE GAMES IN THE GENERAL STRUCTURE OF EDUCATIONAL AND PRODUCTION PRACTICE // *Modern Science and Research*. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 125-131.
38. Kazakov R. T., Rasulov Q. Q. TRAINING IN INTERNATIONAL WRESTLING TECHNIQUES AND TACTICS // *Modern Science and Research*. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 180-186.
39. Kazoqov R., Akmuradov M. THE IMPORTANCE OF WORKING MEMORY IN MASTERING JUDO SPORTS TECHNIQUES IN ADOLESCENT ATHLETES // *Modern Science and Research*. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 489-494.
40. Kazoqov R., Akmuradov M. PSYCHOLOGICAL FOUNDATIONS OF JUDO // *Modern Science and Research*. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 481-488.
41. Kazoqov R. T., Umaraliyeva F. T. DRAW A KINESIC CYCLOGRAM OF SHORT-DISTANCE RUNNING AND BUILD A TIMELINE // *Modern Science and Research*. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 1201-1208.
42. Kazoqov R. T. et al. IMPROVEMENT OF TECHNICAL TRAINING OF SHORT-DISTANCE ATHLETES // *Modern Science and Research*. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 1077-1084.

43. Kazoqov R. T. et al. STARTING TECHNIQUE IN SHORT DISTANCE RUNNING //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – C. 1070-1076.
44. Xalmuxamedov R. et al. ANALYSIS OF THE DEPENDENCE OF THE CONDITIONS OF THE MIDDLE MOUNTAIN OF INDICATORS OF THE INTENSITY ZONES OF TRAINING TRAINING LOADS OF QUALIFIED BOXER WOMEN //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – C. 473-483.
45. Shoyimardanov S. A., Bobomurodov A. E., Kazaqov R. T. FORMATION OF PEDAGOGICAL SKILLS AND SKILLS IN STUDENTS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 12. – C. 425-434.
46. Jumayev U. X. et al. ANALYSIS OF THE FINANCIAL POLICY OF THE RUSSIAN EMPIRE IN OFFICIAL DOCUMENTS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 12. – C. 1202-1209.
47. Ziyamuxamedova S. A., Kazaqov R. T., Shukurova S. S. SOME BIOCHEMICAL BLOOD RESEARCHES OF ROWERS DURING PREPRATION PERIOD AND CONTESTS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 12. – C. 982-989.
48. Raxmatov B. S. et al. SHORT DISTANCE RUNNING TECHNIQUE //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 12. – C. 990-1000.
49. Roziqovich X. Z. YANGI O'ZBEKISTONDA AVTOMOBIL SANOATI //BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2023. – T. 3. – №. 5. – C. 582-584.
50. Yugay L. P. et al. RECOVERY OF THE BODY OF SHORT-DISTANCE RUNNING ATHLETES DURING SPORTS TRAINING //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 1. – C. 365-371.
51. Akbarov A. et al. ANTHROPOMETRIC-PHYSIOLOGICAL INDICATORS OF MIDDLE-DISTANCE RUNNERS AND RECOVERY OF THEIR BODY DURING TRAINING //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 1. – C. 358-364.
52. Kim D. et al. PEDAGOGICAL ANALYSIS OF THE PARTICIPATION OF STUDENT ATHLETES IN THE SWEDISH TEAM AND THE SWEDISH TEAM IN THE UZBEKISTAN CHAMPIONSHIP IN HEIGHT ATHLETICS //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 1. – C. 346-353.
53. Nurullayeva D. S. et al. ETHICAL PROBLEMS AND THEM IN THE FIELD OF NATURE SOLUTIONS //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 1. – C. 480-486.
54. Kazaqov R. T., Djo'rabayev A. M. MEANS OF RECOVERY OF WORKING CAPACITY OF SHORT-DISTANCE RUNNERS //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 1. – C. 902-911.
55. Kazoqov R. T., Djo'rabayev A. M. DEVELOPMENT OF CYBER SPORTS IN UZBEKISTAN //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 1. – C. 893-901.
56. Yaqubov F. M. et al. METHODOLOGY OF SELECTION OF 10-12-YEAR-OLD PLAYERS AND ORGANIZATION OF TRAINING //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 1. – C. 1271-1279.

57. Казоқов Р. Т. ҚИСҚА МАСОФАГА ЮГУРУВЧИЛАРНИНГ ЖИСМОНИЙ ВА МАХСУС ЖИСМОНИЙ ТАЙЁРГАРЛИК КЎРСАТКИЧЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ //Fan-Sportga. – 2022. – №. 7. – С. 53-55.
58. Djo'rabayev A. M., Kazoqov R. T. O'ZBEKISTONDA KIBERSPORTNI RIVOJLANISHI. – 2024.
59. Baltayeva I. T. et al. USE OF VIRTUAL LABORATORIES TO CONDUCT FOOTBALL TRAINING //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 709-718.
60. Baltayeva I. T. et al. CREATING AN INFORMATION-EDUCATIONAL ENVIRONMENT USING MODERN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 700-708.
61. Akmuradov M., Kazokov R., Parviyeva M. DEVELOPMENT OF SPEED ABILITIES IN YOUNG RAPIERS, DEPENDING ON INDIVIDUAL PSYCHOLOGICAL FEATURES //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 988-996.
62. Чернозуб А. А. и др. Изучение режима физических нагрузок на организм занимающихся атлетизмом лиц //Проблемы качества физкультурно-оздоровительной и здоро-вьесберегающей деятельности образовательных учреждений: сборник. – 2014. – Т. 278.
63. Melziddinov R. A., Akramov B. N., Kazoqov R. T. THE RELATIONSHIP OF THE EFFICIENCY OF TECHNICAL-TACTICAL ACTIONS OF FOOTBALL PLAYERS WITH THE LEVEL OF PHYSICAL PREPARATION //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 1153-165.
64. Melziddinov R. A., Akramov B. N., Kazoqov R. T. THE STYLE OF ORGANIZING TECHNICAL-TACTICAL TRAINING OF YOUNG PLAYERS //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 1166-1176.
65. Казоқов Р. Т., Балтаева И. Т. Б. А. Т. ФУТБОЛ МАШҒУЛОТЛАРИНИ ЎТҚАЗИШ УЧУН ВИРТУАЛ ЛАБАРАТОРИЯЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ. – 2024.
66. Kazoqov R. T. et al. Pedagogical tools, sports training, body recovery of short-distance runners //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 1332-1341.
67. Jo'rayev N. B. et al. ALLERGY AND EXERCISE AND SPORTS //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 1322-1331.
68. Umarov D. X. et al. USE OF MODERN INFORMATION TECHNOLOGIES IN IMPROVING PHYSICAL FITNESS OF FOOTBALL PLAYERS //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 1313-1321.
65. Artikov A. A., Jo'rayev N. BA'ZI BIR FUTBOL TERMA JAMOALARI HAMDA KLUBLARI O'YINCHILARINING YON CHIZIQ (AUT) DAN TO'PNI O'YINGA KIRITISH NATIJALARINING QIYOSIY TAHLILI. – 2023.
66. Pardayev K., Artiqov A. DIAGNOSTIC ANALYSIS OF COMPETITIVE PERFORMANCE OF SKILLED FOOTBALL PLAYERS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 4. – С. 312-322.
67. Norsafarov S., Artiqov A. ANALYSIS OF THE ACTION OF PLAYERS PARTICIPATING IN THE PFL ON THE FIELD //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 4. – С. 323-333.

68. Toshboyev S., Artikov A. TECHNICAL TRAINING IS THE BASIS OF PLAYERS'SKILLS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 4. – C. 253-263.
69. Noraliyev U., Artikov A. SPORTS INJURIES AND THEIR REHABILITATION PROCESSES //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 4. – C. 334-344.
70. Soliyev D., Artikov A. DEVELOPMENT OF PHYSICAL FITNESS OF YOUNG PLAYERS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 4. – C. 264-274.
71. Sanatullayev I., Artikov A. ANALYSIS OF THE DEFENSIVE ACTIONS OF THE PLAYERS OF THE UZBEKISTAN YOUTH (U-23) NATIONAL TEAM //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 4. – C. 274-285.
72. Boyxonov B., Artikov A. STUDYING THE TECHNICAL AND TACTICAL ACTIONS OF HIGHLY QUALIFIED MINI SOCCER GIRLS DURING THE GAME //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 4. – C. 400-410.
73. Artikov A., Xasanov D. FEATURES OF TEACHING TECHNICAL AND TACTICAL MOVEMENTS OF 13-15-YEAR-OLD GIRLS IN MINI-FOOTBALL AT A COMPREHENSIVE SCHOOL //Modern Science and research. – 2022. – T. 1. – №. 1. – C. 335-345.
74. Madaminov J., Artikov A. A STUDY OF THE APPLICATION OF THE "BOUNDED" METHOD IN THE DEVELOPMENT OF QUICK-STRENGTH QUALITIES OF DIFFERENT YOUNG PLAYERS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 4. – C. 356-366.
75. Raimkulov A., Artikov A. DEVELOPMENT OF PHYSICAL FITNESS IN TRAINING //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 4. – C. 285-294.
76. Nizomiddinov S., Artikov A. ORGANIZATIONAL ACTIONS OF ATTACKS IN THE GAME OF EUROPEAN FOOTBALL TEAMS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 4. – C. 345-355.
77. Xasanov D., Artikov A. RESULTS OF INCREASING THE TECHNICAL AND TACTICAL CAPABILITIES OF FOOTBALL TEAMS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 4. – C. 243-252.
78. Choriyev A., Artiqov A. ANALYSIS OF TEAM TACTICAL GAMES IN THE MODERN FOOTBALL GAME //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 4. – C. 221-231.
79. Sherqulov S., Artiqov A. BASIC REQUIREMENTS FOR MEANINGFUL TRAINING OF YOUNG PLAYERS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 4. – C. 211-220.
80. Xudiyarov S., Artiqov A. THE IMPORTANCE OF INTERNATIONAL FOOTBALL COMPETITIONS IN THE DEVELOPMENT OF GIRLS'FOOTBALL IN OUR COUNTRY //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 4. – C. 232-242.
81. Artikov A., Abduhamidov J. COMPARISON OF THE RESULTS OF THE PLAYERS DURING THE GAME //Modern Science and Research. – 2022. – T. 1. – №. 1. – C. 302-312.
82. Artikov A., Nizomiddinov S. TECHNICAL AND TACTICAL ACTIONS OF YOUNG PLAYERS STUDY ANALYSIS //Modern Science and Research. – 2022. – T. 1. – №. 1. – C. 557-566.
83. Artikov A., Choriyev A. DEVELOPMENT OF PHYSICAL CONDITION OF YOUNG PLAYERS //Modern Science and Research. – 2022. – T. 1. – №. 1. – C. 546-556